

ЎЗБЕКИСТОНДА РУС МИЛЛАТИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ- МАДАНИЙ ҲАЁТДАГИ ИШТИРОКИ

Орипова Шахноза Кодиржон кизи
Андижон давлат педагогика институти
Тарих кафедраси стажер-ўқитувчиси
shahnozka1122@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382235>

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон мустақиллиги йилларида рус миллати вакилларининг ижтимоий-маданий ҳаётдаги иштирокини қонунчилик асослари ва амалга оширилган чора-тадбирлар мисолида таҳлил қилади. Мақолада давлат томонидан рус миллатига мансуб фуқароларнинг ҳуқуқлари, маданий мероси, рус тили ва маданиятининг таълим, оммавий ахборот воситалари ва маданий муассасалардаги ўрни, рус диаспорасининг Ўзбекистон жамиятидаги интеграцияси масалалари ёритилади.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, рус миллати, мустақиллик йиллари, ижтимоий-маданий ҳаёт, қонунчилик асослари, миллий озчиликлар, диаспора, интеграция, маданий мерос, тил сиёсати

Аннотация. Данная статья анализирует участие представителей русской национальности в социально-культурной жизни Узбекистана в годы независимости, рассматривая законодательные основы и реализованные меры. В статье освещаются вопросы прав граждан русской национальности, культурного наследия, роли русского языка и культуры в образовании, средствах массовой информации и культурных учреждениях, а также интеграции русской диаспоры в узбекское общество.

Ключевые слова: Узбекистан, русская нация, годы независимости, социально-культурная жизнь, законодательные основы, национальные меньшинства, диаспора, интеграция, культурное наследие, языковая политика

Abstract: This article analyzes the participation of representatives of the Russian nationality in the socio-cultural life of Uzbekistan during the years of independence, examining the legislative foundations and implemented measures. The article highlights the rights of citizens of Russian nationality, cultural heritage, the role of the Russian language and culture in education, mass media, and cultural institutions, as well as the integration of the Russian diaspora into Uzbek society.

Keywords: Uzbekistan, russian nationality, years of Independence, socio-cultural life, legislative foundations, national minorities, diaspora, integration, cultural heritage, language policy

Ўзбекистон Республикаси полиэтник давлат бўлиб, унинг ҳудудида турли миллат ва элатлар аҳиллик, ўзаро тотувлик ва ҳамжихатликда яшаб келмоқда. Миллатлараро тотувликни таъминлаш, фуқароларнинг миллатидан қатъи назар, тенг ҳуқуқлилигини кафолатлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Рус диаспораси Ўзбекистоннинг ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётида узок тарихий даврдан буён муҳим ўрин тутиб келган.

Рус миллати вакилларининг Ўзбекистондаги иштирокини тушуниш учун уларнинг демографик динамикасини кўриб чиқиш муҳимдир.

1989 йилги аҳолини рўйхатга олиш маълумотларига кўра, бутун Ўзбекистон Республикаси бўйлаб 1,653.5 минг рус миллати вакиллари истиқомат қилган. Мустақилликнинг дастлабки йилларида ва Совет Иттифоқи кулаши ортидан кўплаб рус миллати вакилларининг тарихий ватанига қайтиб кетиши кузатилган. Натижада, 2021 йил 1 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистон ҳудудида рус миллати вакиллари сони 720 300 кишини (умумий аҳолининг 2,1 фоизини) ташкил этган .

Ушбу миграцион жараёнларга қарамай, Ўзбекистонда қолган рус миллати вакиллари мамлакатнинг ижтимоий ҳаётида фаол иштирок этишда давом этмоқда.

Ўзбекистонда барча миллат ва элатларнинг, жумладан, кам сонли миллатларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари Конституциявий даражада кафолатланган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ, фуқаролар миллатидан, ирқидан ёки динидан қатъи назар, қонун олдида тенгдир.

Ўзбекистоннинг “Ҳаракатлар стратегияси” (2017-2021) ҳамда “Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси” (2022-2026) да миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш асосий йўналишлардан бири сифатида белгиланган.

Рус миллати вакилларининг ўз маданиятини сақлаши ва ривожлантиришида “Рус миллий маданий маркази” муҳим ўрин тутди. Бу марказлар рус миллатига мансуб аҳолини бирлаштириш, бошқа миллатлар билан дўстликни мустаҳкамлаш ҳамда рус миллий маданиятини сақлаш ва ривожлантириш йўналишида фаолият олиб боради. Рус миллий маркази барча миллий ва халқаро байрамларда фаол иштирок этади.

Рус миллати вакилларининг ижтимоий-маданий ҳаётдаги иштироки, айниқса, таълим, тил ва маданий алмашинув соҳаларида яққол намоён бўлади.

Бугунги кунда республикамиздаги деярли барча олий ўқув юртларида рус тилли гуруҳлар мавжуд. Шунингдек рус тилли ОАВ (газеталар, интернет сайтлари ва ТВ дастурлари) мамлакат ахборот майдонининг ажралмас қисми бўлиб қолмоқда.

Юртимиздаги кўплаб театрларда рус классик адабиёти асосида сахналантирилган спетакллар, рус кино ҳафталиклари ва ижодий учрашувлар ташкил этилади.

Рус миллий маданий маркази ўз маданияти ва анъаналарини асраб-авайлашга, шунингдек, ўзбек маданияти билан интеграцияни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратадилар.

Мустақиллик йилларда мамлакатимиздаги турфа хил мамлакатлари вакиллари каби рус диаспораси мамлакатнинг тинчлик ва осойишталигини сақлашга, Ватанни равақ топтиришга, унинг халқаро майдондаги обрў-эътиборини оширишга қаратилган кенг қўламли ўзгаришларни амалга ошириш йўлида ўз меҳнати билан муносиб ҳисса қўшиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикасида рус миллати вакилларининг ижтимоий-маданий ҳаётдаги иштироки давлат томонидан қонуний ва институционал даражада қўллаб-қувватланади. Гарчи мустақиллик йилларида демографик ўзгаришлар кузатилган бўлса-да, амалга оширилаётган чора-тадбирлар (таълим тили, маданий марказлар фаолияти, илмий алмашинув) уларнинг ўз этник-маданий ўзига хослигини сақлаб қолиши ва жамият ҳаётига фаол интеграциялашуви учун шароит яратмоқда. Бу, ўз навбатида, Ўзбекистондаги кўп миллатли жамиятнинг барқарорлиги ва маданий бойлигини таъминлашга хизмат қилади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”
4. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика агентлиги расмий хабарномаси
5. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Национальный состав населения Узбекской ССР. – Ташкент, 1990.